

МИР (Модернизация, Инновации, Развитие). – 2023. – № 14 (1). – URL: <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.1.27-42> (дата обращения: 10.11.2023).

4. Маслюк, Н. А. Технологизация экономики региона как основа социально-экономического развития / Н. А. Маслюк, Н. В. Медведева. – Текст : электронный // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 2. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46251194> (дата обращения: 17.11.2023).

5. Исянбаев, М. Н. Теоретико-методологические основы структурной модернизации экономики регионов / М. Н. Исянбаев. – Текст : электронный // Вестник Евразийской науки. – 2018. – № 5. – URL: <https://esj.today/PDF/14ECVN518> (дата обращения: 17.11.2023).

6. Чернова, О. А. Модернизация региональной экономики на основе интеграционных центрально-периферийных взаимодействий бизнеса / О. А. Чернова. – Текст : электронный // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2015. – № 1. – URL: <https://jem.dvfu.ru/index.php/jem/article/view/76/73> (дата обращения: 17.11.2023).

7. Подгорный, В. В. Формирование устойчивой экономики России в контексте экономической теории. Часть 1 / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2023. – № 29 (7). – С. 794-806.

8. Подгорный, В. В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 2. – С. 40-48.

9. Масаев, С. Н. Модель межотраслевого баланса Леонтьева как задача управления динамической системой / С. Н. Масаев. – Текст : непосредственный // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. – 2021. – № 2 (135). – С. 66-82.

10. Смольянова, И. В. Формирование приоритетов региональной социально-экономической политики: проблемы и пути их решения / И. В. Смольянова. – Текст : электронный // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 4. – URL: <https://creativeconomy.ru/lib/114547> (дата обращения: 18.11.2023).

УДК 364.3:338.46

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ХАСАНОВА Е.В.,
канд. экон. наук,
зав. кафедрой теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В современной мировой экономике активно развивается концепция устойчивого развития. Для Российской Федерации, помимо этого стратегического направления, необходимо теоретически осмыслить концепцию социально-ориентированной рыночной экономики как основы для создания механизмов регулирования экономической и социальной стабильности государства, в соответствии с которой будут названы новые направления и механизмы регулирования социально-ответственного управления. В современных теоретических исследованиях эти вопросы недостаточно развиты. Это наиболее чувствительно в отношении изучения

методологических вопросов, которые служат не только стратегическими ориентирами, но и ориентирами для практических действий, а также для использования механизмов и инструментов регулирования социальных процессов.

Результатом развития общества с рыночными отношениями является социальная рыночная экономика – социально-экономическая система, которая позволяет сочетать преимущества рыночной экономической системы для экономического роста при одновременном решении социальных проблем за счет значительного участия государства. Это система, которая представляет собой социальную рыночную экономику. Термин «государство всеобщего благосостояния» используется в экономической теории как синоним, когда определённым слоям общества гарантируются денежные пособия и социальные услуги в области здравоохранения, образования, жилищного строительства, физической культуры и спорта.

Ключевые слова: экономика, развитие, социум, рынок, социальные услуги, теория, социальная сфера, управление

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF THE SOCIAL SERVICES MARKET

KHASANOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Head of the Department of Management Theory
and Public Administration
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The concept of sustainable development is actively developing in the modern world economy. For the Russian Federation, in addition to this strategic direction, it is necessary to theoretically comprehend the concept of a socially oriented market economy as a basis for creating mechanisms for regulating the economic and social stability of the state, according to which new directions and mechanisms for regulating socially responsible management will be named. In modern theoretical research, these issues are not sufficiently developed. This is most sensitive in relation to the study of methodological issues, which serve not only as strategic guidelines, but also as guidelines for practical actions, as well as for the use of mechanisms and tools for regulating social processes.

The result of the development of a society with market relations is a social market economy – a socio-economic system that allows combining the advantages of a market economic system for economic growth while simultaneously solving social problems due to the significant participation of the state. This is a system that represents a social market economy. The term "welfare state" is used in economic theory as a synonym when certain segments of society are guaranteed monetary benefits and social services in the field of health, education, housing, physical culture and sports.

Keywords: economy, development, society, market, social services, theory, social sphere, management

Постановка задачи. Непрерывный процесс развития ведущих стран мира привёл к созданию постиндустриальной, а затем и новой экономики – экономики знаний, инноваций, глобальных информационных систем, экономики интеллектуального труда, науки, новых технологий и технологического предпринимательства. Основой новой экономики является накопленный интеллектуальный капитал, который доминирует в социально-экономическом развитии.

Опыт развития ведущих стран убедительно показывает, что степень прогрессивности и эффективности экономических преобразований зависит от активного использования важнейших достижений научно-технического прогресса, перехода к производству и высокотехнологичной продукции.

В начале XX века ведущие страны мира начали активно использовать возможности новой технологической системы. Усилия высокоразвитых стран были направлены на развитие инновационной экономики.

Тот факт, что Российской Федерации нужна инновационная модель развития, сегодня является неоспоримым фактом. Опыт ведущих стран мира доказывает, что существует прямая связь между благосостоянием нации и инновационным потенциалом экономики, поскольку 80 % роста ВВП в экономически развитых странах достигается за счёт инноваций. Именно способность людей к инновациям, интеллектуальный капитал и информация должны быть приоритетами развития каждой страны сегодня.

Инновационный и активный сценарий развития позволяет постоянно повышать конкурентоспособность и эффективность экономики, и на этой основе реально повышать качество жизни населения. Растущая конкуренция усиливается как на товарных рынках, так и между странами. Для поддержания конкурентного потенциала необходимо модернизировать продукцию не только по производительности, но и по потребительскому качеству.

Интеграция России в глобальное экономическое пространство и международное экономическое сотрудничество способствуют усилению роли факторов интеллектуального развития. В условиях ограниченных природных ресурсов и энергетики устойчивый экономический рост возможен только на основе интеллектуального капитала.

Современный уровень развития характеризуется тем, что информация, научные знания, профессиональный, научный и культурный потенциал общества определяют структуру народного хозяйства, качество производимых товаров и услуг, а также эффективность экономики.

В связи с этим необходимо обосновать приоритеты инновационной политики РФ с учётом современных постиндустриальных тенденций мирового развития.

Ключевым фактором экономического развития современных государств является интеллектуальный капитал, который является основой создания национальной инновационной системы Российской Федерации, его накопление и эффективное использование определяют возможности для развития страны.

Процессы интеллектуализации, сложность систем управления организациями определяют необходимость анализа концепций интеллектуальных ресурсов и умного капитала. Конкретное экономическое содержание актуализирует проблемы управления как специфические активы современной организации.

Эффективное использование интеллектуальных ресурсов позволяет организациям получить дополнительное конкурентное преимущество и стать приоритетным ресурсным и производственным предприятием, тем самым занимая прочные позиции в завоёванном сегменте рынка.

Однако экономическое развитие страны невозможно без тесного взаимодействия с социальными, психологическими, организационными и политическими процессами в обществе. Переход к разумной экономике открывает огромные возможности для решения фундаментальных социально-экономических проблем и способствует необходимому прорыву Moderna в цивилизованном развитии. В связи с этим чрезвычайно важна роль сфер жизни, обеспечивающих восстановление интеллектуального капитала: образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Научно-практическое обоснование Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации в настоящее время является одним из основных направлений реализации экономической мысли. Важной частью этой стратегии является формирование качественно новых производственных мощностей человека.

Анализ последних исследований и публикаций. Формирование интеллектуального капитала в современных условиях особенно важно в силу следующих факторов: глобальных тенденций усиления роли людей, уровня знаний и интеллекта, квалификации для экономического роста; распространения информационных технологий в производстве и внедрении знаний; общих тенденций в развитии экономики, в том числе на рынке социальных услуг и труда.

Теоретические и практические аспекты управления интеллектуальным капиталом раскрыли в своих работах: Г. Беккер, Е. Брукинг, Е. Деминг, Т. Стюарт, Л. Едвинсон, Г. Мелоун, Д. Белл [1-8]. Проблемы формирования, использования и развития интеллектуального капитала занимают отечественные учёные – С. Любимцева, В. Иноземцев, Б. Леонтьев, М. В. Власов, А. А. Козырев и др. [9-13].

Однако вопрос об инновационном развитии рынка социальных услуг недостаточно раскрыт.

Важным вопросом является необходимость учёта изменения социально-экономического положения человека в интеллектуальном хозяйстве, специфики механизма формирования и накопления человеческого капитала.

Цель статьи – анализ и систематизация теоретических основ формирования рынка социальных услуг.

Изложение основного материала исследования. В условиях жёсткой конкуренции только уникальный характер интеллектуального капитала организации может обеспечить долгосрочную эффективность народного хозяйства и государства. В современных условиях конкурентоспособной может быть только та организация, которая является лидером на рынках. Это, в свою очередь, требует значительных вложений в развитие профессиональной квалификации работников.

Поэтому необходимо создать национальную инновационную систему, основанную на развитии интеллектуального капитала в Российской Федерации, учитывая, что страна:

- на пути к постиндустриальному развитию – это вектор, в котором конкурентоспособность страны зависит от полезности накопленных знаний, инноваций и информации;
- преодолевает кризисные явления национальной экономической системы в период рыночных преобразований при постоянном экономическом росте;
- инициирует инновационное развитие рынка социальных услуг.

Основой социально-экономического прогресса является потенциал и реальная способность страны обеспечить весь процесс интеллектуального воспроизводства: медицины, торговли, науки и образования, физической культуры и спорта, культуры. Интеллектуальный потенциал является важным фактором, который может быть мобилизован в короткие сроки, чтобы получить стабильную позицию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в борьбе с иностранными компаниями. Он основан, прежде всего, на творчестве, то есть способности адаптивно реагировать на потребность в новых подходах и новых продуктах. Эта способность также позволяет распознавать новые вещи, хотя сам процесс может быть как сознательным, так и бессознательным. Творческие продукты могут быть самыми разными по своей природе: новое решение математической задачи, открытие химического процесса, создание музыки, образов или стихов, новая философская или религиозная система, инновации в юриспруденции, новое решение социальных проблем.

В XX веке возникли опасения по поводу методологического подхода к решению социальных проблем и, в частности, устранения их последствий в рыночной

экономике. Это было, в первую очередь, решением проблемы бедности, социальных благ и экологии. В этот же период возрастает заинтересованность работников в получении социальных услуг. Результатом такого подхода стало создание модели устойчивого развития цивилизации, сочетающей цели экономического развития с развитием человеческого потенциала и достижением целей социального и экологического развития общества, которые называются приоритетными секторами развития – образование и здравоохранение (рис. 1).

Рис. 1. Модель устойчивого развития цивилизации

Таким образом, парадигма социального развития меняется с однокритериального роста благосостояния (стабильность и экономический рост) на двухкритериальное сочетание экономического развития с социальным и экологическим развитием. Если в социальном аспекте модель устойчивого развития предполагает выбор основных социальных целей для человечества, то на экономическом уровне эта задача связана с гармонизацией условий экономического роста и экономики социальных процессов, а также механизмов их реализации.

Данная позиция подняла вопрос о социальных расходах в рыночной экономике, т.е. платёжеспособности государства всеобщего благосостояния. Вышеперечисленные факторы зависят от финансовых возможностей предпринимателей и работников, существующих отношений между ВВП и социальными расходами, распределения социальных расходов общества между основными направлениями социальной деятельности в государстве, корпоративной культуры предпринимательства и механизмов взаимодействия государства, экономики и общественных организаций; развития экономики и развития общества.

Рост социальных расходов в последней трети XX в. и начале XXI в. предполагает использование понятия государства всеобщего благосостояния и относительной экономической стабильности экономики.

Социальные расходы, выраженные как доля валового внутреннего продукта (ВВП), являются признанным критерием, характеризующим степень, в которой государство берёт на себя ответственность за поддержание определённого уровня жизни для обездоленных и уязвимых групп. Социальные расходы – это затраты, которые несут государственные или частные учреждения, которые предоставляют льготы и другие ресурсы семьям и отдельным лицам для их поддержки при определённых обстоятельствах, влияющих на их благополучие.

Состояние экономики социальных процессов также имеет большое значение для трансформации стран. Они формируются, с одной стороны, наследием

неэкономического регулирования социальных процессов и остаточным принципом их финансирования, с другой – проблемами развития самой переходной экономики.

Глобальные тенденции социально-экономического регулирования в современных условиях:

- социальный кризис в последнем квартале XX в.;
- перегрузка социальных бюджетов;
- создание мотивов зависимости населения;
- снижение экономической активности из-за необоснованных моделей социальных расходов;
- поиск других источников социального финансирования;
- создание механизмов и инструментов сотрудничества между предприятиями, государственными органами и обществом;
- поиск новых моделей социальной политики.

Значительные суммарные издержки социальных расходов в России малоэффективны, так как направлены, в первую очередь, на уравнивание реализуемых социальных угроз, а также на реализацию социальных возможностей народного хозяйства в плане конкурентоспособности и развития через вложение человеческого, интеллектуального и культурного капитала, что позволяет реализовать творческие способности человека и способствует его накоплению.

Постоянно, на протяжении всех лет рыночных трансформаций, бюджетные потребности министерств социальной сферы на реализацию законодательных норм удовлетворялись не полностью: в образовании в среднем на 40 %, в культуре и искусстве – на 5-6 %, в сфере физической культуры и спорта – на 3 %, в науке – на 18 %, в социальной защите и социальном обеспечении – на 29 % [4].

Одной из серьёзных методологических проблем при применении социальной составляющей бюджета является дисбаланс в темпах экономического и социального развития. На практике, узнав границы «государства всеобщего благосостояния», учёные и практики ищут дополнительные источники финансирования, а также механизмы и модели дифференциации социальной ответственности.

Переход к модели социальной рыночной экономики и концепции устойчивого развития с акцентом на развитие человеческого потенциала взаимодействия бизнеса с эффективностью общества привело к повышению эффективности управления во всем социальном секторе и его составляющих – социальной промышленности, организациях, явлениях и процессах, основанных на использовании различных инструментов экономического и социального регулирования.

Развитие экономического и социального сектора – две взаимосвязанные задачи. Поэтому при решении проблем инновационно-инвестиционного развития социальной сферы следует делать упор на их взаимодействие.

В современных теоретических исследованиях эти вопросы недостаточно развиты. Особенно это касается методологических вопросов, которые формируют определяющие принципы, направления и модели практической деятельности, механизмы и инструменты регулирования социальных процессов и их формирования.

В текущих условиях необходимость регулирования социальных процессов меняется как на макроуровне, так и на микроуровне. Это связано с изменением внешних и внутренних условий функционирования экономических и социальных систем. Изменение глобальных и национальных экономических условий и переход к постиндустриальной модели развития вместе с процессами глобализации привели к появлению новых условий:

- возросла агрессивность среды обитания человека: возросло количество угроз для людей;
- расширился круг интересов работников (социальных служб), произошли изменения в организациях, представляющих интересы отдельных социальных групп

(ассоциации работников в области науки, культуры, здравоохранения, социального обеспечения);

– появились новые социальные потребности, интересы и возможности – социальная стабильность и развитие, охрана окружающей среды, защита прав женщин, детей, инвалидов и др.

Данные обстоятельства инициировали необходимость поиска новых национальных моделей в социальной политике – сближение двух противоположных моделей – либеральной (социал-демократической) и консервативной (жёстко рыночной), а также в моделях взаимодействия институтов государства, бизнеса, общества.

Условия (факторы), приводящие к социализации, классифицируются по уровню их взаимодействия: мега-, макро-, мезо-, микро-, нано-. При этом к мегауровню можно отнести космические, планетарные и мировые факторы, планетарные изменения, связанные с изменением эпох. К факторам социализации макроуровня относятся региональные условия, краевые, областные, городские, сельские, поселковые. Микроуровень – род, семья, трудовой коллектив, возрастные группы, группы по интересам (религиозные, творческие, спортивные, политические и др. организации).

Особое место в стратегии социально ориентированной экономической системы занимает подсистема «социальное развитие», которая может быть реализована путём достижения главной цели современной государственной политики – создания социальной рыночной экономики.

Разработке механизмов управления социальным развитием должно предшествовать определение основных концепций и категорий. Это связано с тем, что в научных исследованиях очень часто раскрываются понятия «социальное развитие» и «социальный прогресс», «управление социальным развитием» и «социальное администрирование».

Концепция устойчивого развития, которая «рассматривается как развитие, отвечающее потребностям сегодняшнего дня, но не угрожающее интересам и нуждам будущих поколений» [3], первоначально интерпретировалась как поддерживающее развитие. Расширение трактовки понятия «устойчивое развитие» логически связано с концепциями устойчивого, непротиворечивого и гармоничного развития и, прежде всего, с добавлением социального измерения, обеспечивающего преемственность поколений в удовлетворении жизненных потребностей [9].

Современные научные исследования в области устойчивого развития, в первую очередь, направлены на выявление сути механизма обеспечения исходного концептуального постулата и относятся к изучению устойчивости экономических, экологических, социально-экономических и других систем. В то же время необходимо изучать суть и механизм реализации второго условия или постулата устойчивого развития, т.е. преодоления угроз интересам и потребностям будущих поколений, направленных на анализ устойчивого развития и устойчивых разработок непосредственно в социальных системах. Такой подход позволяет выявить механизмы «устойчивого развития» в рассматриваемом двумерном контексте, принимая во внимание внутренний потенциал, основанный на устойчивом развитии социальной системы.

Социальная система рассматривается как совокупность социальных отношений, возникающих в результате совместной деятельности людей и социальных групп, которые определяют последовательность изменений состояний общества, то есть социальный процесс. В этом контексте социальная система рассматривается как стабильная и неотъемлемая триада взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, обладающих интегрированными свойствами и закономерностями, определяющими безопасность и назначение качества. Отдельные элементы социальной системы или их комбинация могут рассматриваться как подсистемы. Например, совокупность социальных отношений может быть определена как социальное пространство,

возникающее в результате совместной деятельности институционально детерминированных социальных субъектов.

Социальная система, в свою очередь, функционирует как часть социально-экономической системы общества, определяемой как «упорядоченная, саморегулирующаяся совокупность многих социально-экономических отношений, носителями которых являются люди и социальные группы, к которым они принадлежат» [11].

Таким образом, социальная система в значительной степени определяется экономической системой общества, которую условно можно рассматривать как внешний фактор развития современного общества, но которая также имеет общий перекрывающийся набор «условных факторов». К ним относятся: социальные доминирующие ценности, определяющие потребности общества в целом и отдельных социальных групп, политические институты, правовая система, развивающаяся система управления, социальные отношения и т.д.

Социальная система очень часто отождествляется с социальной сферой общества, которая обеспечивает воспроизводство, необходимое качество жизни и духовное и интеллектуальное развитие людей. В этой интерпретации социальная сфера понимается функционально и включает отдельные институциональные единицы экономической и социальной системы, в частности семью, образование и воспитание, занятость и домашнее хозяйство, материальное и интеллектуальное потребление, здравоохранение, культуру, спорт, искусство, науку и многое другое.

Таким образом, социальная система как триединство взаимосвязанных и взаимозависимых элементов не тождественна понятию «социальная сфера», хотя с функциональной точки зрения она имеет общие элементы и функции. Эволюцию социальной системы можно определить как необратимое, контролируемое и естественное изменение в ней, главным образом, за счёт реализации внутренних механизмов самоорганизации, обеспечивающих её стабильность. Концепция «устойчивого развития социальной системы», в свою очередь, предполагает постоянное наличие элементов саморазвития, то есть трансформации системы в результате разрешения внутренних противоречий.

Следовательно, термин «стабильность» характеризуется диалектической двойственностью между содержанием «стабильность системы» и «развитие системы», поскольку способность системы поддерживать стабильность обеспечивает реализацию принципов необратимости и направленности, а стабильность связана с возможностью системной трансформации, то есть стабильности и рационального использования ресурсов.

Двойной характер категории «устойчивость социальной системы» зависит от взаимосвязи между реальностью и возможностями, причём реальность является основой для понимания статических и динамических аспектов социальной реальности. Социальная реальность, доступная для анализа, включает окружающую среду с точки зрения её воздействия на общество (экологическое, географическое и т.д.).

Поскольку социальная система представляет собой триаду социальных субъектов, отношений и процессов, её стабильность зависит в первую очередь от характера отношений социального пространства, то есть от социальных субъектов и социальных отношений, а развитие разрешает противоречия в структуре социальных процессов. Социальный процесс – это последовательность изменений в состояниях общества или его отдельных подсистем, связанных с необходимостью институционализации деятельности людей как субъектов социального процесса. Социальные процессы, в свою очередь, могут быть процессами развития и государственными (случайными, статическими, равновесными и т.д.), а их элементарную или составную структуру, которая, в свою очередь, является движущей

силой, можно различать по функциональным уровням, то есть по социальной активности.

Взаимосвязь между отдельными элементами соответствующих социальных процессов определяет уровень состояния социальной системы – её стабильность, развитие или стагнацию.

В частности, на макроуровне процесс накопления как количественное или качественное увеличение некоторых социальных признаков сопровождается увеличением числа подвидов различных единиц популяции (социальных групп, культурных символов, других качественных признаков) или расширением спектра поведенческих стратегий, которые должны сопровождаться усилением координации или интеграции отношений. Эти процессы уравнивают и дополняют друг друга в устойчивой социальной системе.

В процессе социальных изменений баланс между этими процессами меняется, в частности, процессы накопления и интеграции обычно замедляются, а дифференциация ускоряется, что может повлиять на стабильность и замедлить, а иногда и полностью исключить развитие социальной системы.

Для определения интегральных показателей внутренних элементов социальных процессов непосредственно выявляются социальные процессы, которые в совокупности определяют саму социальную систему с точки зрения её устойчивости. Ограничения перечня социальных процессов для оценки степени устойчивости обусловлены объективными причинами, связанными со сложностью их распределения, как в виде отдельного социального процесса, так и проблемами, возникающими при его измерении. Например, при изучении социального процесса «социальная мобильность» необходимо проанализировать существующую социальную структуру общества и возможности её изменения, т.е. оценить собственность, материальную обособленность, изменить социальный статус в зависимости от занятости, образования, уровня квалификации, изменить самооценку в зависимости от уровня жизни, социального положения и т.д.

Кроме того, параметры оценки отдельных процессов могут быть настолько различными, что при определённых значениях они могут применяться одновременно к элементам системы дифференциации и элементам подсистемы накопления или интеграции.

Например, степень дифференциации может быть показателем дифференциации населения по доходам, образованию, состоянию здоровья, распределению богатства, занятости, возможности получать социальные услуги определённого типа и качества, самооценке в зависимости от степени принадлежности к определённой социальной группе и т.д. Уровень дифференциации может быть показателем дифференциации населения по доходам, образованию, состоянию здоровья, распределению богатства, занятости, возможности получать социальные услуги определённого типа и качества, самооценки в соответствии со степенью принадлежности к определённой социальной группе и т.д.

Кроме того, процессы интеграции или накопления должны включать процессы, связанные с формированием собственника, среднего класса в стране (или регионе), развитием предпринимательства, созданием условий для замедления депопуляции населения, улучшением материального благосостояния, качества жизни и безопасности.

В этом контексте стабильность социальной системы можно оценивать с точки зрения совокупного капитала (человеческого и социального), то есть уменьшение совокупного капитала обеспечивает стабильность социальной системы, в то время как уменьшение одного вида капитала обязательно должно быть компенсировано увеличением другого.

В то же время следует отметить, что представленный критерий устойчивости социальной системы также является предпосылкой её развития, поскольку обеспечивает преемственность поколений в реализации жизненно важных потребностей.

На микроуровне элементная структура социальных процессов включает три группы движущих сил, при этом в устойчивом состоянии мотивационный аспект определяет процессы взаимодействия, т.е. влияет на индивидов (или определённые социальные группы) во время их взаимного приспособления и, как результат, структурирует всю последовательность взаимодействий как во времени, так и в пространстве.

Неустойчивость социальных процессов на микроуровне обусловлена снижением мотивационной компоненты, направленной на активацию взаимодействия социальных факторов (индивидов, социальных групп) и, как результат, сопровождается существенным замедлением процессов взаимодействия.

Естественно, дестабилизация (в том числе и неустойчивость) микроуровневых социальных процессов определяет уровень устойчивости макроуровневых процессов и их конфигурацию.

Представленная структура социальной системы и социальных процессов позволяет разработать критерии устойчивости и рационального развития социальных систем. Методологические подходы к оценке основных показателей устойчивого развития, как отдельных социальных процессов, так и всей социальной системы в целом, позволяют оценить степень её устойчивости, тенденции изменения и внутреннюю структуру элементов социальных процессов, разработать механизмы экономического регулирования и обеспечить не только стабильность, но и устойчивое развитие.

Термин «диверсификация» очень часто используется в инвестиционных концепциях. В то же время это снижает инвестиционный риск без снижения доходности.

В случае социальной сферы или общественного развития диверсификацию социальной ответственности можно рассматривать как разнообразие социальной ответственности за развитие человеческого потенциала путём разделения социальной ответственности правительства и создания дополнительной социальной ответственности для предприятий и общественных организаций с целью снижения социального риска личности и общества и повышения социальных возможностей для развития человека, основанных на моделях взаимодействия предприятий, общества и государства.

Эти обязанности включают в себя конкретные обязанности организаций или отдельных лиц по выполнению конкретных задач от имени лиц, которых они представляют. Во многих странах социальные изменения и реформы государственного управления (как на государственном, так и на местном уровнях) вынуждают многие учреждения и организации лучше осознавать свои обязанности. Идея реформы государственного управления заключается в повышении ответственности работников государственного сектора за свои решения и действия. Основной целью этих реформ является усиление давления на должностных лиц с целью улучшения их работы, повышение подотчётности целевой группе и сокращение злоупотреблений властью.

В целом, учреждения и организации должны быть подотчётны тем, на кого влияют их решения или действия. Речь идёт не только о государственных институтах. Общественные и деловые организации также должны быть подотчётны обществу и его институциональным донорам. Они должны быть в состоянии доказать гражданам, что услуги были предоставлены в соответствии с установленными правилами и стандартами, а также что по результатам их деятельности были составлены надёжные и точные отчёты.

Существуют различные виды ответственности:

1. Административная ответственность перед высшими руководителями организации/учреждения. Например, государственные служащие могут быть привлечены к ответственности своим непосредственным начальством за неподобающее присутствие на работе.

2. Политическая ответственность перед институтами, обеспечивающими политическую легитимность организации. Например, должностные лица могут отчитываться перед политиками за общие результаты деятельности своих организаций или за отдельные осуществимые проекты.

3. Финансовая ответственность перед учреждениями, которые финансируют организацию. Например, руководители проектов подотчётны организации, которая их финансирует, в отношении стоимости их проекта.

4. Ответственность государства перед гражданами за пределами организации. Например, министр или другое высокопоставленное должностное лицо несёт ответственность за коррупционную деятельность в своём Министерстве по связям с общественностью.

5. Социальная ответственность – это ответственность экономических институтов перед обществом, перед людьми и организациями, с которыми они сталкиваются в ходе своей деятельности, и перед обществом в целом. Задача организации – приносить пользу обществу с помощью прибыли от частных компаний. Виды социальной ответственности – экономическая; юридическая или узаконенная; этическая.

Взгляды учёных на определение понятия социальной ответственности разнообразны.

В юридической литературе наиболее приближённые к отображению сущности этой категории точка зрения А. Шабурова, В. Хомичева [14-16] относительно социальной ответственности личности. Так, по мнению В. Хомичева [16], социальная ответственность – это сложное общественное отношение, которое заключается в сознательно-волевом самоограничении лицом субъективной свободы согласно требованиям одобренной и поддержанной обществом необходимости (позитивный, личностный аспект), а также в общественном осуждении и связанным с ним влиянием на лицо, которое допустило безответственность в осуществлении субъективной свободы (негативный, внешний аспект).

Ответственность здесь воспринимается как форма взаимоотношений и взаимодействия общества и человека. Социальная ответственность определяется: как подчинение; как отношение личности к социальным требованиям, выраженное в конкретных действиях; как сознательное стремление личности выполнять требования общества и обязательство неукоснительно их выполнять; как соответствующая положительная или отрицательная оценка социальных действий личности.

Социальная ответственность – это когда человеческое поведение имеет социальное значение и, следовательно, основано на социальных нормах. Социальные нормы в данном случае понимают принципы, регулирующие поведение людей, деятельность организаций общего характера и предназначенные для многократного использования. В процессе развития общества между людьми формируются адекватные отношения в форме взаимных прав и обязанностей. Даже во времена первобытного общества их нарушение рассматривалось как нарушение интересов семьи или племени и немедленно осуждалось, так что даже тогда существовала индивидуальная ответственность.

Более совершенной формой ответственности является та форма, которая была приобретена в результате возникновения государственного и классового общества. Современные социальные нормы стали гораздо более разнообразными, что привело к существованию различных видов социальной ответственности: политической, моральной, правовой и других. Суть уже в обязанности человека входит выполнение соответствующих политических, моральных и правовых требований общества, государства и коллектива.

Классификация социальной ответственности зависит от сферы социальной деятельности, в которой она многообразна: политическая, моральная, социальная, правовая и другие виды ответственности.

Так, А. Плахотный [14] предлагает многоплановую характеристику структуры социальной ответственности. В зависимости от темы он подчёркивает личную и социальную ответственность. В соответствии с нормативно-защитными методами (правовыми и моральными), а также в отсчёте времени: ответственность за прошлое, за уже совершённое действие ретроспективна; ответственность за будущие действия перспективна. Исследователь также предлагает классифицировать социальную ответственность по типам социальных ролей, каждая из которых отвечает за свою собственную форму ответственности – политическую, социальную, партийную, производственную, профессиональную и семейную.

Л. Грядунова [17] отмечает, что социальную ответственность можно классифицировать по неодинаковым основаниям, указывая, что разные виды ответственности выступают при анализе исходного понятия (социальной ответственности) как элементы системы. В свою очередь каждый из видов ответственности имеет свои структурные подразделения. С точки зрения сфер (конкретных форм) её проявления, Л. Грядунова выделяет следующие основные компоненты структуры социальной ответственности. Политическая, то есть ответственность лица или их группы за действия, которые касаются социально важных интересов. Гражданская ответственность, которая предусматривает соблюдение гражданином конституции страны и выполнения соответствующих обязанностей. Производственная, что заключается в ответственности за результаты своего труда; правовая ответственность, которая проявляется в сфере взаимоотношений лица и общества. Моральная ответственность, то есть осознанная лицом необходимость согласовывать и творчески направлять своё поведение в интересах общества; ответственность в сфере семейно-бытовых отношений.

Интересное мнение относительно структуры ответственности выразил В. Томашов [18, 19]. Существует четыре уровня ответственности. Когнитивный уровень – как ответственность за правильное определение прогрессивных объективных потребностей. Аксиологический уровень – как ответственность за правильную оценку имеющихся вариантов для того, чтобы действовать в соответствии с потребностями. Инструментально-корректирующий – как ответственность за правильный выбор средств и методов реализации объективных потребностей. Практический уровень – ответственность за результаты практических действий, направленных на реализацию требований объективных потребности.

Данная структура, как отмечает В. Томашов [19], «не только позволяет понять содержание этой категории, но и указывает на направление развития ответственности: от познавательного уровня к практическому уровню (от познания необходимости к её реализации)».

Суть подхода В. Сперанского [20, 21] заключается в своеобразном повороте анализа социальной ответственности к проблеме исследования процесса формирования и развития ответственных отношений.

Социальная ответственность делится на две подсистемы отношений. С одной стороны, это ретроспективные отношения, в которых субъект – личность, группа, класс и даже общество – несёт ответственность за совершённые действия (включая преступление). Ответственность проявляется здесь, во-первых, как система социальной ответственности; во-вторых, как функция действий, не отвечающих интересам общества. Санкции могут быть как моральными, так и правовыми, правовое наказание в обществе сопровождается моральным осуждением. Таким образом, моральную и юридическую ответственность можно выделить как подсистему. Последний состоит из подвидов: уголовный, гражданский, административный, материальный, финансовый и так далее.

Для более точного анализа В. Сперанский [21] выделяет материальную ответственность в особый подвид социальной ответственности, которая включает элементы административной, финансовой и других видов ответственности. Материальная ответственность проявляется, прежде всего, в важнейшей сфере общества – экономической, выражает важную форму связи между отношениями непосредственно в процессе производства и отношениями распределения.

Вторая подсистема социальной ответственности опирается на более устойчивую основу, чем первая. Санкция ответственности основана на постоянно меняющихся нормах, а другая сторона этой ответственности основана на внутреннем регулировании поведения человека, на относительно постоянных принципах сосуществования людей, на моральных принципах [22, 23]. Вышеуказанная подсистема состоит из следующих основных типов:

- ответственность в межличностных отношениях, определяемая принципами межличностного общения;
- ответственность на работе, профессиональная ответственность;
- ответственность за семью, за судьбу старшего и молодого поколений;
- ответственность за судьбу коллектива, общества, национальную, политическую ответственность;
- ответственность за будущее, за судьбу человечества и за реализацию идеалов прогресса.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, относительно сущности и происхождения социальной ответственности личности, то можно утверждать, что ответственность личности носит социальный характер, который определяется как социальной природой отношений, так и особенностями самой личности, её местом в системе ярко выраженных отношений. Из этого можно сделать вывод, что социальная ответственность является неотъемлемой частью любого социального организма. Под этим подразумевается система отношений между людьми в рамках их необходимого поведения, требований общества к личности и неизбежности – ответственности за своё поведение.

Ответственность предполагает чёткую систему задач и определённую область компетенции. Совместная ответственность местных органов власти, других государственных учреждений и организаций государственного сектора становится всё более распространённой. Это пример партнёрства. Важно, чтобы распределение ролей, обязанностей и ответственность являлось чётким.

Опыт разных стран показывает, что прозрачность и подотчётность являются основой эффективного партнёрства. Если существует необходимость в укреплении доверия и честности между партнёрами, то необходим механизм подотчётности. Социальная ответственность относится к ряду добровольно принятых корпоративных политик:

1. Принцип открытости и транспарентности, согласно которому все заинтересованные стороны получают объективную и полную информацию о влиянии на экономику, общество и окружающую среду текущей территории.

2. Принцип уважения интересов и потребностей будущих поколений в устойчивом развитии, который позволяет предотвращать определённые экономические, экологические и социальные проблемы и способствовать их решению.

3. Принцип постоянного диалога с заинтересованными сторонами заключается в выявлении только приоритетных потребностей и интересов заинтересованных сторон с целью улучшения сотрудничества и укрепления доверия к отдельным лицам, широкому кругу частных лиц и организаций.

4. Принцип надёжности. Приоритетом является только достоверная информация, которая может быть проверена.

Другим важным определением исследуемой проблемной области являются социальные инвестиции, которые в исследованиях понимаются как инвестиции в социальные учреждения с целью получения дохода и повышения уровня и качества жизни людей за счёт удовлетворения их материальных, духовных или социальных потребностей. Однако категория «уровень жизни» в Рекомендациях ООН состоит из таких элементов, как здоровье, питание, одежда, условия труда, занятость, образование, жильё и социальное обеспечение. В России уровень жизни в первую очередь определяется системой потребительских бюджетов: физиологический, зарплатный и социальный минимум.

Качество жизни – это своего рода производная от уровня жизни, комплексная характеристика уровня жизни населения. Качество жизни населения зависит от многих объективных и субъективных показателей. Объективные показатели включают потребление материальных благ, продуктов питания, качество жилья и рабочих мест, а также доступ к рынку социальных услуг. Субъективной стороной является удовлетворённость человека условиями труда и быта, социальным статусом, финансовым положением и семейными отношениями.

Объектами социальных инвестиций являются государственные органы, государственные и муниципальные предприятия в стране и за рубежом, частные коммерческие и некоммерческие организации, частные лица. Для государства целью социальных инвестиций может быть одновременно повышение национального дохода и качества жизни, получение прибыли для коммерческих организаций, иностранных инвесторов и частных лиц, повышение уровня и качества жизни некоммерческих организаций за счёт удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей. С этой целью социальные инвестиции не предназначены для получения прибыли [24, 25].

Социальные инвестиции сегодня занимают мало места в реализации корпоративной социальной ответственности, хотя интерес к ним на уровне ведущих компаний значительно возрос за последние 3 года.

В начале XXI века крупные российские компании начали понимать социальные инвестиции как поддержку людей, напрямую связанных с обществом, – рабочих, рабочих семей, ветеранов. Однако со временем мы обнаружили, что объём социальных инвестиций несколько увеличился и охватывает весь спектр взаимодействий между бизнесом и обществом. В современной российской экономике преобладают новые технологии взаимодействия с обществом. Этот процесс «участия» часто принимает форму двух основных форм социальных инвестиций – благотворительной помощи и спонсорской поддержки. Экономика всё больше интегрируется с культурой, наукой, здравоохранением, образованием, искусством и спортом.

Список использованных источников

1. Беккер, Г. Человеческое поведение. Экономический подход / пер. с англ. – Москва : ГУ ВШЭ, 2004. – 280 с. – Текст : непосредственный.
2. Брукинг, Э. Интеллектуальный капитал / пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачина. – Питер, 2001. – 288 с. – Текст : непосредственный.
3. Деминг, Э. Новая экономика / пер. с англ. – Москва : Эксмо, 2006. – 208 с. – Текст : непосредственный.
4. Stuart, T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations. – New York : Doubleday / Currency, 1997. – 278 p. – Текст : непосредственный.
5. Edvinsson, L. and Malone, M. S. (1997) Intellectual Capital: Realizing your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, New York. – Текст : непосредственный.
6. Edvinsson, L. Some perspectives on intangibles and intellectual capital 2000. Journal of Intellectual Capital. Vol. 1. Number 1, 2000, pp. 12-16. – Текст : непосредственный.

7. Эдвинссон, Л. Корпоративная долгота: Навигация в экономике, основанной на знаниях / пер. с англ. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 247 с. – Текст : непосредственный.
8. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. – Москва : Academia, 2004. – 466 с. – Текст : непосредственный.
9. Любимцева, С. Законы структурной эволюции экономических систем / С. Любимцева. – Текст : непосредственный // Экономист. – 2003. – № 10. – С. 29-40.
10. Иноземцев, В. Л. Парадоксы постиндустриальной экономики / В. Л. Иноземцев. – Текст : непосредственный // МЭиМО. – 2000. – № 3. – С. 12-19.
11. Леонтьев, Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. – Москва : Издательский центр «Акционер», 2004. – 200 с. – Текст : непосредственный.
12. Власов, М. В. Стратегия производства новых знаний / М. В. Власов. – Текст : непосредственный // Общественные науки и современность. – 2007. – № 3. – С. 18-22.
13. Козырев, А. Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А. Н. Козырев. – Москва : РИЦ ГШ РФ, 2003. – 368 с. – Текст : непосредственный.
14. Плахотный, А. Ф. Проблема социальной ответственности / А. Ф. Плахотный. – Харьков : Высшая школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 191 с. – Текст : непосредственный.
15. Шабуров, А. С. Социальная ответственность личности как элемент состава правомерного поведения / А. С. Шабуров. – Текст : непосредственный // Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. – Свердловск, 1983. – С. 4-5.
16. Шабуров, А. С. Политические и правовые аспекты социальной ответственности личности: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1992. – 34 с. – Текст : непосредственный.
17. Грядунова, Л. И. Социальная ответственность личности в условиях развитого социализма / Л. И. Грядунова. – Киев, 1979. – 134 с. – Текст: непосредственный.
18. Томашов, В. В. Ответственность как экзистенциальная проблема: Ист.-филос. очерки / В. В. Томашов; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. пед. ун-т. – Москва : МПУ, 1998 – 120 с. – Текст : непосредственный.
19. Томашов, В. В. Человек в пространстве выбора : Проблема ответственности в экзистенц. антропологии США / В. В. Томашов; Яросл. Гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 1998. – 134 с. – Текст : непосредственный.
20. Сперанский, В. И. Социальная ответственность в системе общественных отношений : Социально-политический аспект : автореф. дисс. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / В. И. Сперанский; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1990. – 39 с. – Текст : непосредственный.
21. Сперанский, В. И. Социальная ответственность личности: сущность и особенности формирования / В. И. Сперанский. – Москва : Изд. МГУ, 1987. – 150 с. – Текст : непосредственный.
22. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с. – Текст : непосредственный.
23. Экономическая социология: учебное пособие / В. Е. Пилипенко, Э. А. Гансова, В. С. Казаков и др.; под ред. В. Е. Пилипенко. – Киев : МАУП, 2002. – 296 с. – Текст : непосредственный.
24. Государство в меняющемся мире. Отчёт о мировом развитии. 1997 г. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк, 1997. – 306 с. – Текст : непосредственный.
25. Рынок труда и социальной политики в Центральной и Восточной Европе. Переходный период и дальнейшее развитие / под ред. Н. Барра. – Москва : ИКЦ «ДИС», 1997. – 187 с. – Текст : непосредственный.